

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БЕРДАХА

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОСЛЕДСТВИЙ АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И СОХРАНЕНИЯ БИОСФЕРЫ»
ПОСВЯЩЁННАЯ 70-ЛЕТИЮ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОРА
АЗАТА ТАУБАЛДИЕВИЧА МАТЧАНОВА
ЧАСТЬ I

НУКУС-2022

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БЕРДАХА**

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОСЛЕДСТВИЙ АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА И СОХРАНЕНИЯ БИОСФЕРЫ» ПОСВЯЩЁННАЯ
70-ЛЕТИЮ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА
АЗАТА ТАУБАЛДИЕВИЧА МАТЧАНОВА**

Часть I

Нукус – 2022 год

(низкотемпературного) и системы специализированных рыбопитомников.

Литература:

1. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М., 1974.
2. Никольский Г.В., Панкратова В.Я., Ягудина С.И. Материалы по рыбному хозяйству среднего и нижнего течения Амударьи // Тр. Аральск. науч. рыбохоз. ст., - 1933, - Т. - I, - С. 3-79

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Жанабаева А., Атажанов А

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук

АНРУз

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

Для сельского хозяйства большую опасность представляют следующие погодные условия и явления: засухи, суховеи, переувлажнение почвы, заморозки, сильные ливни, град, сильные ветры, пыльные бури, сильные морозы и т.д.

Самыми распространенным и опасными в Каракалпакстане являются засухи и суховеи. Анализ неблагоприятных агрометеорологических явлений, вызвавшие значительное или полное уничтожение сельскохозяйственных посевов на территории Каракалпакстана показал, что доля атмосферной и почвенной засухи составляет около 80%. Засуха - природное явление характеризующиеся длительным отсутствием осадков, повышенными температурами воздуха и почвы. В комплексе это приводит к истощению влаги в почве, нарушению водного баланса растений и недобору урожая или к гибели всего посева. Различают три типа засухи: атмосферная, почвенная и общая (атмосферно-- почвенная). Атмосферная засуха характеризуется устойчивой антициклональной погодой с длительным бездождным периодом, высокой температурой и большой сухостью воздуха. Почвенная засуха возникает в результате усиленного испарения, когда запасы влаги в почве становится недостаточным для нормального развития растений. В зависимости от времени года различают весенние, летние и осенние засухи. Весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур. Летние засухи причиняют сильный вред как ранним, так и поздним зерновым и другим однолетним культурам, а также плодовым растениям. Осенние засухи опасны для всходов озимых культур. Наиболее губительны весенне-летние и летне-осенние засухи. Засуха относится к числу стихийных бедствий. Ученые считают, что примерно 15% от общего урона, наносимого стихийными бедствиями, приносит засуха. Засуха приводит не только к гибели растительности, также и к падежу скота, к голоду, зачастую и к гибели людей. Возникновение засухи в Каракалпакстане связаны с особенностями общей циркуляции атмосферы. Географическая разобщённость атмосферных засух проявляется при вторжении арктического воздуха с севера или с северо-запада и формирования мощного антициклона. Прямым и более надёжным показателем засухи является запасы продуктивной влаги в почве. Нижняя граница оптимальной влажности почвы для различных полевых культур составляет 70-75% от наименьшей полевой влагоемкости почвы (НПВ), а для овощных культур - 75-80% от НПВ. Снижение влажности пахотного слоя почвы

(20 см) 9 мм и ниже, а метрового слоя - ниже 60 мм считается началом засухи [1, 6]. Для определения атмосферных и почвенных засух используются запасы влаги в почве, различное сочетание максимальной температуры воздуха, относительной влажности воздуха и количества осадков [8].

Например, атмосферная засуха, отмечающаяся в позднеосенний и раннеосенний (май, сентябрь) периоды характеризуется отсутствием существенных осадков (менее 5 мм) за срок не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 20°C и минимальной относительной влажности воздуха менее 40%. Атмосферная засуха, отмечающаяся в летний (июнь, июль, август) период характеризуются следующими критериями:

- в течение 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха от 25 до 30°C (не более 25% продолжительности периода возможно наличие температуры ниже 25°C) и минимальной относительной влажности воздуха 35% и менее;

- в течение 15 суток подряд при максимальной температуре воздуха от 30 до 35 °C и минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее;

- в течение 10 суток подряд при максимальной температуре воздуха более 35°C и минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее.

В летний период почвенная засуха считается наступившим, если не менее 30 суток подряд запасы продуктивной влаги (ЗПВ) в пахотном слое почвы (0-20 см) составляют не более 10 мм или не менее 20 суток, если в начале засушливого периода запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см были менее 50 мм.

В весенне-летний период, когда запасы продуктивной влаги в почве особенно важны для развития сельскохозяйственных культур, почвенная засуха должна определяться по следующим критериям:

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 25 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 100 мм ;

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 20 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 80 мм ,

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 15 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 60 мм .

Однако все эти предложенные методы не всегда выявляют засуху, и не в полной мере отражают влияние засухи на продуктивность сельскохозяйственных культур. Можно сказать, что не существует одного универсального метода или индекса, пригодного для всех природных зон. Кроме того, возникает необходимость оценки степени засухи и ее влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур относительно климатических норм конкретного региона (с учетом биоклиматического потенциала). Средние условия увлажнения региона с умеренным биоклиматическим потенциалом может быть недостаточным для региона с высоким биоклиматическим потенциалом. Например, условие увлажнения аналогичное среднемноголетним значениям западной части республики, может вызвать значимое снижение урожая в северной части республики, соответственно там оно будет восприниматься как засуха.

На практике также используются расчетные методы оценки засухи. Для разных природных условий имеются разнообразные индексы оценки увлажнения

территории или засухи. Например, в качестве оценки атмосферной засухи можно использовать гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК), коэффициенты увлажнения Д.И. Шашко (Md), П.И. Колоскова, А.В. Процера, Н.Н. Иванова, Л.С. Кельчевской, Д. А. Бринкена, С. А. Сапожниковой и Ю.И. Чиркова, показатель засушливости Д. А. Педя, стандартизированный индекс осадков (SPI) и т.д. Общую засуху можно оценить с помощью коэффициентов увлажнения Е.С. Улановой, Н.В. Бова. [3, 4, 6]. Также для мониторинга атмосферно-почвенных засух можно использовать агрометеорологический коэффициент увлажнения (АКУ), включающий в себе ГТК и ЗПВ. России для ежедекадного мониторинга засухи успешно применяется система комплексной оценки засух и засушливых явлений, разработанная в ФГБУ «ВНИИСХМ» Росгидромета. В системе для оценки засухи используются 8 показателей, включая ГТК, Md и ЗПВ [2, 3,4]. В работе Ю.В.Петрова и А.К.Абдуллаева показаны оценки временных изменений различного периода (сутки, месяца, сезона, года) сухости воздуха, а также особенностей его географического распределения[5] .

Также обобщённым критерием засухи считается уровень снижения урожайности основной сельскохозяйственной культуры. Урожайность в каждом конкретном году формируется под воздействием комплекса факторов, которые можно разделить на две составляющие: уровень культуры земледелия и погодные условия.

Литература:

1. Грингоф И.Г., Пасечнюк А.Д. Агрометеорология и агрометеорологические наблюдения. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2005. -525 с.
2. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д., Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 1. Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях и опасные для сельскохозяйственного производства погодные условия. - Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011.-808 с.
3. Зоидзе Е.К., Хомякова Т.В. Основы оперативной системы оценки развития засух и ее опыт экспериментальной эксплуатации // Труды ВНИИСХМ. 2002. Вып. 34.- С. 48-66.
4. Лосев А.П. Практикум по агроклиматическому обеспечению растениеводства. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. - 243 с.
5. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу использования нового параметра для оценки сухости воздуха в решении агрометеорологических задач. // Труды научно-исследовательского гидрометеорологического института Узбекистана, Ташкент 2006. Вып. 7(252).- С. 79-87.
6. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. - 424 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА ДАУТКУЛЬ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ

Туреева К.Ж., Г.Ж.Женисбаева., Г.М.Хожалепесова., Р.Б.Утениязов

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

Дауткульская система озер, расположенная в начале "бывшей" дельты Амударьи, является крупнейшей и довольно старой лимнической экосистемой в низовьях Амударьи. На картах она обозначена как Дауткульское водохранилище.

Исследования данной системы имеют большое значение, так как, с одной стороны, позволяют установить внутриводоемные связи в озерах, расположенных в экстремальных аридных условиях, с другой – проследить за трансформацией экосистем, подверженных антропогенному воздействию, в-третьих, - выработать стратегию рационального использования пресноводных лимнических систем в условиях резкого дефицита пресной воды в низовьях Амударьи.

Дауткульская система озер расположена в излучине реки, в 4 км севернее г. Нукуса, образовалась в 1931 г. В это время питание озер происходило через Дауткульскую систему, вода питала озера расположенные ниже, вплоть до возвышенности Кускантау. Уровень воды был непостоянен, часто зависел от режима заполнения речной водой, характеризовался значительными колебаниями. Система не имела постоянных берегов, поэтому площадь колебалась от 1770 до 2250 га. Наибольшая глубина в системе 5-7 м зарегулирована на плесе Куксу, границы которого, в отличие от других плесов, хорошо очерчены. В озере некоторые айдыны отделены друг от друга тростником 0,7-1,5 м высоты. Озера богаты водопогруженной растительностью: рдестом, урутью, сольвиницей плавающей.

Изменение гидрологической ситуации в регионе, резкое снижение общего стока Амударьи в дельту, переход на иной источник питания повлекли за собой превращение озерной системы в водоем с единым водным зеркалом, сформированный на наиболее глубоководном плесе. Обводнение осуществляется за счет перекачивания воды из русла Еркиндарьи и притоками из Сапакуль–Биркулакской системы озер. Водоснабжение водоема очень нерегулярное, как следствие этого – резкие колебания уровня воды и значительные изменения площадей даже в короткие интервалы времени. Характерная растительность – разрозненные заросли тростника, занимающие не более 30% площади, подводная растительность (роголистник обыкновенный, хара) отмечена только на открытых пространствах плесов.

Для воды оз. Дауткуль характерна весьма невысокая прозрачность. Местами она достигала 3-4 м и более, по берегам и ближе к дамбе она уменьшалась в связи с загрязнением различными остатками, а также бурным цветением водорослей.

Исследуя сезонную динамику взвешенных веществ на примере оз. Дауткуль (1995-2000 гг.) (рис. 4.1.1), установлено, что в весенний период содержание сестона в воде обводного канала, впадающего в оз. Дауткуль составляло 0,662 мг/л. В воде оз. Дауткуль в поверхностном слое содержание сестона 0,634 мг/л, в придонном слое 0,603 мг/л. В зимний период концентрация сестона значительно снижается, что вероятно обусловлено процессами деструкции и осаждения. В поверхностном слое воды оз. Дауткуль содержание сестона составляет 0,88-0,95 мг/л, в придонном слое 0,45-0,47 мг/л. Анализ величин концентрации сестона показал, что в разные годы концентрация взвешенных веществ в озере может существенно изменяться. Установлено, что содержание биогенных элементов в водных объектах зависит от источника их питания: чем больше доля коллекторно-дренажных стоков, тем выше их уровень. Наибольшие абсолютные величины содержания биогенных элементов наблюдаются в коллекторно- дренажных водах от 0,75 до 13,5 мг/л.

территорий региона Южного Приаралья.....	220
117. Пердебаева Г.А., Ажиев А.Б. Якорцы стелющиеся - <i>tribulus terrestris</i> L., перспективное лекарственное растение флоры Каракалпакстана	223
118. Райимов Б.Н. Дўлана (<i>crataegus</i> L) аҳамияти ва дориворлик хусусиятлари	225
119. Рахимова Н.К., Темиров Э.Э. Тошкент ботаника боғи коллекцияларидаги дарахт ва буталарнинг электрон базасини шакллантириш	227
120. Рузикулова Н.А., Худайбердиев Э. Каттакўрғон тумани шаҳарларининг куруклик малакофаунаси	229
121. Салохиддинов Г.М., Каландаров М.М. Изучение существенных насаждений софоры японской в Узбекистане.....	232
122. Султамуратова М.Б., Кошанова Р.Е. Распространение фитогельминтов, их ущерб для сельскохозяйственных культур.....	234
123. Султашова О.Г., Турсинов М., Далжанов Қ., Абдуллаева П.П. Қишлоқ хўжалигига агрометеорологик хизмат ва унинг назарий-усулий негизлари.....	235
124. Тажетдинова Д.М., Айтбаева К.К., Мнажатдинова М.Р. Оролқум флорасини даслабки тадқиқотлари ҳақида.....	237
125. Тажетдинова Д.М., Садиқова Э.У., Атоев К.Ў. Кўҳитанг ботаник-географик районидаги <i>medicago</i> L. Туркуми турларининг тарқалишини тўр тизимли хариталаш натижалари	239
126. Тажетдинов М.М., Алимбетов А.А., Убайдуллаева Э.А., Қалилаева Б.Р., Бекбанов А.Ж., Исаев Р.Т. Устюрт текислиги ҳашаротлар фаунасининг умумий тавсифи	241
127. Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О. Статус рыбного населения Южного Приаралья	243
128. Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Жанабаева А., Атажанов А. Методы оценки неблагоприятных погодных явлений	244
129. Туреева К.Ж., Женисбаева. Г.Ж., Хожалепесова Г.М., Утениязов Р.Б. Экологическая оценка состояния озера Дауткуль в условиях Приаралья.....	246
130. Турсунбоев Х.Е., Султашова О.Г., Алеуов А.С., Абдижамиллов А., Далжанов К. Лесохозяйственные климатические ресурсы	248
131. Утениязова У.Ж. Экологическое значение древесно-кустарниковой растительности дельты Амударьи.....	250
132. Ҳабибуллаев А.Ж., Мамбетқаримов Б.Б., Танибергенов Б.А. Ёнғин хавфсизлиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммоси.....	251
133. Ҳамитов Б., Жолыбеков Б.Б., Тажетдинов Н.Д. Силлиқ ширинмия уруғининг унувчанлигини ҳар хил стимуляторларга тупроқнинг шўрланиш даражасига тасири.....	252
134. Ходжаева Г.А., Абдимуратова Н.К., Алламуратов М.О., Курбаназаров Б.М. Рекреация ҳам экотуризмди раўажландырыўдың экологиялық-экономикалық тийкарлары	255
135. Шакарбаев У.А., Арепбаев И.М. Фауна церкарий северо-западного и центрального регионов Узбекистана.....	257

136. Шаниязов Ш.О. Анализ изменения ареала и ресурсов лекарственных растений в Приаралье.....	260
137. Эсанов Х.Қ., Рахмонов Н.Р., Аслонова К.А. Қизилкум давлат кўриқхонаси тўқай ўсимликларининг ҳозирги ҳолати	262
138. Эсанов Х.Қ., Умедов А.М., Қурбонова Н.Х. Бухоро шаҳри флорасининг шаклланишидаги айрим хусусиятлар	264
139. Эшназаров К., Махмудов А. Паразитические нематоды овощных культур в условиях Сурхандарьинской области	266
140. Қалжанов Д. Жоқары температураның ири шахлы қара маллардың қан жүйеси қурамына тәсири	268
141. Қобилов Э.Э., Иззатуллаев З.И., Толибова М.Т., Ашурмахматов С.И. Табий ландшафтлар муҳофазаси	270
142. Қосназаров Қ.А., Беканов А.Ж., Ильясова Г.Ж., Исаев Р.Т., Тажетдинов М.М. Арал теңизи атаўларының қурыған майданлары ландшафтлық дуньясына сыпатлама	273
143. Қосназаров Қ.А., Жолекеева Б.А., Искендеров К.С., Джарылқағанов М.Қ. Мойнақ районы Қазақдарья тоғай-аңшылық хожалығы аймағындағы егислик жерлердиң агрохимиялық қурамын анықлаў	274
144. Қосназаров Қ.А., Исаев Р.Т., Ильясова Г.Ж., Бекпанов А.Ж. Туслик Арал теңизи атаўлары ландшафтының өзгерислерине биологик сыпатлама	278